

KONTRATA E QIRASË FINANCIARE

Artan BROCI

Abstract

More often than not, businesses are confronted with great demand to finance their needs for capital. If joint stock companies accomplish these requirements except borrowing in financial institutions and banks and by using emission procedure of titles, be these ownership or debit, companies with limited liability, that usually are classified as small or medium businesses can not exploit such an advantage, because they can not emission financial titles. Meanwhile for these companies exist other alternative methods to fulfill their needs for assets by using leasing. This contract will be the object of my paper and will be treated from the legal point of view according civil legislation such as, its elements, its legal and economic nature, also leasing will be analyzed in comparison with EU Member States legislations.

I. Kuptimi i Kontratës së Qirasë Financiare.

Me zhvillimet që ka marrë shoqëria, kontratat civile tipike, pra ato që bazohen në traditat e të drejtës romake nuk mund ta mbështesin zhvillimin ekonomik dhe shoqëror. Rritja e prodhimit shtroi nevojën e formave të tjera më të përparuara të tregtisë dhe mardhënieve ekonomike, financat dhe krediti duhej të krijonin hapësira për t'i dhënë rrugë dhe lehtësi këtij zhvillimi. Në këto rrethana, kërkesat dhe interesat e palëve kontraktuese duhet të gjenin një pasqyrim edhe më të gjërë në autonominë kontraktuale të tyre si një bazë fillestare për lindjen e kontratave atipike. Në kontratat atipike vërehen dukshëm kombinimet e skemave ligjore që rregullojnë sfera të veçanta të marrëdhënieve juridiko-civile, nëpërmjet një lidhje organike të dispozitave të zbatuara brenda kufijve të caktuar me ligj. Këto rregulla dhe ecuria e praktikës në zbatimin e tyre i bën këto kontrata të dallueshme nga njëra tjetra në pikëpamje të përmbajtjes juridike.¹

Kontratrat atipike në dallim nga kontratat tipike mbështeten në skema juridike dhe kanë një strukturë të përzier. Kontratrat atipike po gjejnë zbatim gjithnjë e më shumë në sektorë të ndryshëm të ekonomisë dhe po plotësojnë përmbajtjen e tyre juridike drejt tipizimit juridik të tyre, megjithëse për legjislatorin është e vështirë të formulimi dhe përcaktimi i plotë i tyre për shkak të shumëllojshmërisë. Pavarësisht se kontratat atipike nuk parashikohen shprehimisht në Kodin Civil apo edhe në se parashikohen nuk kanë rregullim të detajuar si kontratat tipike, rregullimi ligjor i tyre ka shkuar drejt kristalizimit të disa parimeve të detyrueshme edhe për keto kontrata.

1. Marrëveshja mes palëve duhet të mbështetet në të drejtën e pranuar duke ia nënshtruar konceptimet e dëshiruara normave dhe skemave juridike, duke respektuar detyrimet ligjore të përcaktuara nga Kodi Civil dhe ligjet e veçanta.
2. Marrëveshja mes palëve duhet të respektojë konditat e përgjithshme për lidhjen dhe vlefshmërinë e kontratës të parashikuara nga Kodi Civil siç janë zotësia për

të vepruar, liria e vullnetit, mirëbesimi mes palëve, objekti i ligjshëm, forma etj.

¹ Kontratat civile jotipike, J.Vasili, Tiranë 2008

3. Palët gjatë hartimit të kontratës atipike nuk duhet të parashikojnë në përmbajtjen e saj, të drejta e detyrime apo qëllime që vijnë në kundërshtim me dispozitat ligjorë fuqi.
4. Autonomia kontraktore – është parimi që u siguron palëve lirinë për të hyrë në marrëveshje e për të lidhur kontrata të ndryshme e të dallueshme mes tyre por me kushtin që të jenë të zbatueshme dhe të kenë forcën e ligjit si kontratat e tjera tipike.
5. Dispozitat e Kodit Civil apo ato të ligjeve të veçanta që zbatohen në kontratat atipike, duhet t'i referohen objektit të kontratës atipike e ta ligjërojnë atë duke krijuar një entitet të dallueshëm në rregullimin ligjor.

Në kontratat atipike ka një bashkim dispozitash që nuk është thjesht mekanik sepse është e domosdoshme që dispozitat e “huajtura” nga kontratat tipike ose nga ligjet e veçanta të kenë lidhje ndërmjet tyre në mënyrë që të ligjësojnë kontratën atipike. Edhe praktika gjyqësore po jep ndihmesën e saj në evoluimin dhe integrimin e kontratave atipike. Në një çështje Kolegji Civil shprehej se: “kjo marrëveshje (kontratë) pavarësisht se është cilësuar nga palët ndërgjyqëse si Kontratë Sipërmarrje, ajo është një marrëveshje sui generis, e cila ka për shkak kryesor (funksionin ekonomik-social) shkëmbimin e një sendi të tashëm me një send të ardhshëm. Marrëdhënia objekt gjykimi është një marrëdhënie atipike, me një shkak të përbërë ose miks që ka elementë të Kontratës së Shkëmbimit, si dhe në të njëjtën kohë, mbart në vetvete edhe veçoritë e saj. Kjo marrëdhënie atipike krijohet si pasojë e kombinimit në një kontratë të vetme të shumë kontratave tipike si Kontrata e Sipërmarrjes (neni 850 i Kodit Civil); Kontrata e Shkëmbimit (neni 757 i Kodit Civil); Kontrata e shitjes së një sendi të ardhshëm (Neni 706/1 Kodit Civil).

Kontrata e leasing-ut është një kontratë atipike, relativisht e re. Fillesat e kontratës së qirasë financiare do ti gjejmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës aty nga fundi i shekullit të kaluar. Kështu, kompania amerikane “Bell Telephone” që nga viti 1877 nuk i shiste më aparatet telefonikë por i jepte në shfrytëzim nëpërmjet kontratave të leasing-ut. Aktualisht sot në SHBA operojnë mbi 3500 shoqëri leasing.

Pavarësisht nga origjina e saj amerikane kjo kontratë është paraqitur edhe në Europë si edhe në kontinente të tjera sepse praktikisht sot leasing-u po paraqitet në të gjitha degët ekonomike: në tregtinë e jashtme jo vetëm si formë e financimit por edhe si formë e furnizimit me mjete transportuese si anije, aeroplanë, kamionë, mjete të rënda në fushën e ndërtimit, mjete të tjera ekonomike për kryerjen e veprimtarive të ndryshme të ngjashme me “rent car-in”, pajisje të mëdha industriale, sisteme të kompjuterëve elektronikë si dhe pajisje të posaçme për entet hulumtuese dhe zhvilluese.

Në hapat e parë të zhvillimit kontrata leasing nuk ka patur këtë gjerësi veprimi por ishte e kufizuar në një kategori të caktuar sendesh të cilat jepeshin ose merreshin në shfrytëzim ekonomik me afat të shkurtër apo të gjatë. Sot mund të themi se kjo kontratë me një shpejtësi të madhe e ka zhvilluar numrin e operacioneve dhe kategorinë e sendeve të përfshira në to. Sot kontrata Leasing përdoret në të gjitha

degët e ekonomisë si shprehje e hapësirave për të përballuar rritjen e vazhdueshme të veprimtarisë prodhuese.²

Kontratat e qirasë financiare Leasing janë shumë pak të përfshira nëpër kodet civile dhe zakonisht rregullohen si kontata të lira mbi bazën e parimit të autonomisë kontraktuale të palëve brenda kufijve të parashikuar me ligj. Në kodin tonë civil, nga llojet e kësaj kontrate parashikohet vetëm kontrata e qirasë financiare në nenin 849 të tij. Në përcaktimin e formulimit juridik të kësaj kontrate rol shumë të rëndësishëm ka luajtur edhe praktika gjyqësore e vendeve të zhvilluara që kanë orientuar praktikën kontraktuale drejt ligjësimit të saj e më pas aktet me karakter juridik të Komisionit European në fushën e tregtisë.³

II. Kontrata e Qirasë Financiare sipas Legjislacioneve Evropiane.

2.1 Kontrata e qirasë financiare sipas ligjit italian.

Në ndryshim nga Kodi Civil shqiptar, Kodi Civil Italian e rregullon në mënyrë të hollësishme qiranë. Kjo kontratë parashikohet në Kreun e VI të Kodit, nga neni 1571 deri në nenin 1652 pra kontata e qirasë rregullohet nga rreth 82 nene të Kodit. Përkufizimi i qirasë në këtë kod është i njëjtë me atë të Kodit Civil shqiptar. Sipas legjislacionit Italian qiraja përkufizohet si një kontratë me anë të së cilës njëra palë detyrohet t'i lërë palës tjetër gëzimin e një sendi për një afat të caktuar kundrejt pagimit të një shpërblimi të caktuar. Ajo që bie në sy në Kodin Civil italian është fakti që kontrata e qirasë financiare nuk gjen rregullim të posacëm në këtë ligj por rregullohet me ligje të vecanta.

2.2 Kontrata e qirasë financiare sipas ligjit francez.

Në Kodin Civil francez kontrata e qirasë trajtohet nga neni 1708 deri në nenin 1831 të tij. Sipas nenit 1708 ekzistojnë dy lloj kontratash qiraje: 1. Qiraja e banesave dhe 2. Qiraja mbi veprën. Kodi civil francez parashikon një rregullim të hollësishëm të kontratës së qirasë por nuk parashikon asnjë dispozitë për qiranë financiare. Edhe legjislacioni francez si ai italian e parashikon qiranë financiare si një kontratë më vete me ligj të posacëm dhe jo si një formë e shfaqjes së kontratës së qirasë.

2.3 Kontrata e qirasë financiare sipas ligjit gjerman.

Kontrata e qirasë në Kodin Civil Gjerman (BGB) është paashikuar në nenin 535 të tij duke e përcaktuar kontratën e qirasë si një përdorim i sendeve të luajtshme e të paluajtshme të një personi tjetër kundrejt shpërblimit të caktuar.⁴ Në llojet e kontratave të qirasë Kodi Civil gjerman përfshin edhe kontratën e qirasë financiare e cila konsiderohet si një kontratë e rregullt qiraje

III. Karakteristikat e Kontratës së Qirasë Financiare.

² E drejta e detyrimeve, A.Nuni, I.Mustafaj, A, Vokshi, Tiranë 2010

³ Revista italiane e Lisingut, viti 1993, fq. 329

⁴ The german law of contract (A comparative treatise), Sir Basil Markesinis, Hannes Unberath & Angus Johnston, Oxford 2006, fq.149

Sipas nenit 849 të Kodit Civil “Me kontratën e qirasë financiare, njëra palë detyrohet të vërë në dispozicion të palës tjetër, për një kohë të caktuar, një send të luajtshëm ose të paluajtshëm, kundrejt një pagese me afate periodike, të përcaktuar në lidhje me vleftën e sendit, më kohëzgjatjen e kontratës dhe, eventualisht me elementë të tjera sipas marrëveshjes së palëve.

Sendi duhet të jetë fituar ose të jetë ndërtuar nga qiradhënësi sipas dëshirës dhe përshkrimit të qiramarrësit, dhe ky i fundit ka të drejtë të fitojë pronësinë, në mbarim të afatit të kontratës, kundrejt pagesës së një shume të paracaktuar.

Qiradhënësi përgjigjet ndaj qiramarrësit sipas rregullave të përgjithshme për mosdorëzimin e sendit ose vonesën në dorëzimin ose vonesën në dorëzimin e sendit, si dhe për të metat e sendit.

Me marrëveshje mund të parashikohet që qiramarrësi, para se të kërkojë nga qiradhënësi të drejtat e tij, duhet t’i drejtohet atij që dha sendin (furnizuesit) për të drejtat e tij ose që i janë kaluar atij”.

Ndërsa, sipas ligjit 9396 datë 12.05.2005 “Për Qiranë Financiare” i cili trajton qiranë financiare, të drejtat dhe detyrimet e palëve në kontratën përkatëse dhe rregullon marrëdhëniet që lindin në dhënien më qira financiare të sendeve të luajtshme ose të paluajtshme e përkufizon qiranë financiare si marrëdhënia juridike, sipas së cilës qiradhënësi i blen furnizuesit një send të përzgjedhur nga qiramarrësi pranë furnizuesit dhe ia jep atë qiramarrësit për ta përdorur për një afat të caktuar, kundrejt një çmimi të caktuar në kontratë dhe, me mbarimin e afatit të kontratës, qiramarrësi mund ta blejë sendin, të vazhdojë ta mbajë me qira për një afat tjetër ose t’ia kthejë atë qiradhënësit.

- a. Sendi duhet të jetë fituar ose të jetë ndërtuar nga qiradhënësi sipas dëshirës dhe përshkrimit të qiramarrësit. Ky fakt përbën edhe një nga konceptet më përparimtare të leasing-ut modern. Për aq kohë sa qiradhënësi nuk është i përfshirë në procesin e përzgjedhjes së sendi dhe furnizuesit është e drejtë që ai të ketë më pak përgjegjësi në lidhje me të metat që mund të paraqesë sendi në të ardhmen. Gjithsesi, fakti që përkufizimi i qirasë financiare fokusohet tek e drejta e qiramarrësit për të përzgjedhur sendin dhe furnizuesin nuk e përjashton atë (qiramarrësin) nga mundësia për t’ia deleguar këtë të drejtë qiradhënësit i cili vepron në këtë rast si agjent i tij.
- b. Shoqëria tregtare apo subjekti që merret me ushtrimin e një veprimatrie të tillë, nuk është prodhues i sendeve të dhëna me qira por pronësinë e tyre e fiton në bazë të kontratatave të ndryshme për kalimin e pronësisë që lidh me furnizuesin dhe pastaj këto sende ia kalon qiramarrësit fillimisht në gëzim e me pagimin e këstit të fundit në pronësi. Ka edhe raste përjashtimore kur qiradhënësi është vetë prodhues i sendit, e ndërton vetë sipas udhëzimeve të qiramarrësit, por që të kemi leasing duhet që sendi të jetë i regjistruar në emër të qiradhënësit. Fakti që këtë pronësi qiradhënësi ia kalon një tjetri me kushte më të favorshme me anë të kontratës leasing tregon se në të vërtetë kemi të bëjë me një kontratë të natyrës financiare. Me anë të kësaj kontratë qiramarrësit i krijohet mundësia që ta gëzojë sendin dhe pas një periudhe

kohe të fitojë pronësinë e tij. Ndërkohë qiradhënësi sigurohet për vlerën e sendit të dhënë në kushte të detajuara në kontratë.

- c. Sendi blihet nga qiradhënësi ose sipas rastit ndërtohet me mjetet e tij financiare për t'ia dhënë qiramarrësit më qira financiare, sipas kontratës që kanë lidhur. Dijenia e furnizuesit në këtë rast është e domosdoshme. Qiradhënësi është i detyruar të njoftojë furnizuesin se sendi po blihet nga ai me qëllim dhënien me qira mbi bazën e një kontrate të qirasë financiare sepse i krijon mundësinë qiramarrësit që të kërkojë drejtpërdrejt nga furnizuesi përmbushjen e detyrimeve që lindin nga kontrata e furnizimit lidhur me cilësitë e sendit të furnizuar do të zgjidhen midis qiramarrësit dhe furnizuesit pa ndërmjetësinë e qiradhënësit.⁵
- d. Qiraja është në formë pagesash, të cilat përllogariten duke vlerësuar edhe normën e amortizimit të tërë sendit, të një pjese ose të pjesëve thelbësore të tij. Detyrimi i pashmangshëm i qiramarrësit për të paguar në mënyrë periodike qiranë me qëllim sigurimin e të drejtës së mbajtjes dhe përdorimit të sendit fillon pas nënshkrimit të aktit të pranimit. Pra qiraja financiare është një kontratë me shpërblim dhe qiraja shprehet vetëm në të holla.
- e. Qiraja financiare ka për qëllim ashtu si për çdo kontratë tjetër qiraje, përdorimin e një sendi të caktuar të luajtshëm ose të paluajtshëm, por rezultati përfundimtar i marrëveshjes së palëve është e drejta e qiramarrësit për t'u bërë pronar.

IV. Dallimet mes Kontratës së Qirasë Financiare me Kontratat e Ngjashme.

Kontrata Leasing e rregulluar nga neni 849 i Kodit Civil ka një strukturë komplekse por shumë funksionale. Si çdo kontratë atipike, edhe leasing përmban rregullime ligjore kontraktuale të huazuara nga kontratat e tjera tipike dhe të harmonizuara e të lidhura organikisht për finalizimin dhe zgjidhjen ligjore të një situatë juridike. Kjo kontratë rregullon raportet ndërmjet qiradhënësit dhe qiramarrësit sjell të drejta dhe detyrime për palët.

Kontrata e leasingut është një bashkim harmonik i disa dispozitave të kontratës së qirasë (madje kodi ynë e përfishin në një nga llojet e kontratës së qirasë) dhe i disa dispozitave të kontratës së shitjes me rezervë të sendit, por dallon qartësisht nga këto dy kontrata të ngjashme. Në kontratën e qirasë së zakonshme sendi i jepet me qira qiramarrësit për ta gëzuar për një periudhë të caktuar kohe, kundrejt pagimit të çmimit. Me mbarimin e kontratës sendi i kthehet qiradhënësit pasi ka qenë dhe mbetet në pronësi të tij. Kurse në kontratën e leasingut qëllimi kryesor i lidhjes së saj është kalimi i menjëhershëm i tagrit të gëzimit tek qiramarrësi dhe me likuidimin e kështit të fundit edhe kalimi i pronësisë nga qiradhënësi tek qiramarrësi.⁶ Ky është dhe dallimi kryesor i leasingut me qiranë. Po kështu në rastin e zgjidhjes së kontratës së leasingut për mosplotësimin e detyrimeve nga ana e qiramarrësit, ka rregullime

⁵ E drejta e detyrimeve dhe kontratave, M.Hetemi, Prishtinë 1998, fq. 346

⁶ E drejta e detyrimeve dhe kontratatve, pjesa e posacme, M.Semini, Tiranë 2006, fq.70

ligjore që nuk i përqasen plotësisht kontratës së qirasë. Nëse kontrata leasing zgjidhet para kohe për mospërbushje të detyrimeve nga ana e qiramarrësit, sendi detyrimisht i kthehet qiradhënësit i cili nuk i kthen këstet e paguara si pasojë e kontratës leasing edhe pse nuk do të kalojë asnjëherë pronësia tek qiramarrësi.

Kontrata leasing ngjan me shitjen e pronës me rezervë, sepse tek të dy këto kontrata pronësia mbi sendin kalon pas pagimit të këstit të fundit. Por në ndryshim nga shitja e pronës me rezervë kur me zgjidhjen e kontratës, shitësi detyrohet që t'i kthejë këstet e paguara blerësit i cili kthen sendin, tek leasing, qiradhënësi edhe pse merr sendin nga qiramarrësi nuk ka detyrim t'i kthejë këtij të fundit këstet e paguara.

Kontrata leasing ngjan me kontratën e sipërmarrjes sepse në të dy kontratat parashikohet që sendi do të ndërtohet apo përzgjidhet sipas kërkesave të qiramarrësit apo porositesit dhe gjithashtu e realizojnë kalimin e pronësisë me dy faza: -Në fazën ku palët bien dakord për kushtet e përdorimit të sendit, mënyrën dhe destinacionin e këtij përdorimi, afatin e përdorimit dhe çmimin e sendit -Në fazën ku pasi të jenë përmbushur kushtet e fazës së parë realizohet kontrata përfundimtare e shitjes e cila bën kalimin e të drejtës së pronësisë. Por qiraja financiare ndryshon në disa elementë thelbësore me kontratën e sipërmarrjes. sepse kontratën e qirasë financiare qiramarrësi e fiton menjëherë posedimin dhe gëzimin e sendit kurse tek sipërmarrja kjo ndodh vetëm pasi vepra të jetë materializuar (ndërtuar dhe të jetë marrë në dorëzim). Nga ana tjetër tek qiraja financiare pagimi i çmimit realizohet me qira periodike deri në pagimin e këstit të fundit për të bërë kalimin e pronësisë kurse tek sipërmarrja pagesa mund të bëhet tërësisht ose më këste, në varësi të marrëveshjes së palëve.

V. Elementët e kontratës së qirasë financiare⁷

5.1 Subjektet e kontratës

Sipas ligjit “Për Qiranë Financiare” subjekte të kontratës së qirasë financiare janë qiramarrësi, qiradhënësi dhe furnizuesi. Kjo është veçori e kontratës së qirasë financiare. Por mund të ndodhë që vetë qiradhënësi të ndërtojë ose të prodhojë sendin që jep me qira dhe në këtë rast kemi kontratë qiraje financiare me dy palë (mungon furnizuesi).

- *Qiradhënës* është personi juridik që ka dhe ruan të drejtën e pronësisë mbi sendin dhe që i jep qiramarrësit të drejtën të mbajë dhe përdorë sendin gjatë afatit të kontratës së qirasë, sipas kushteve të përcaktuara në kontratë.⁸ Ai duhet të jetë pronar i sendit që jep me qira, pronësi të cilën e fiton nga furnizuesi. Furnizuesi e ndërton sendin sipas kërkesës së qiramarrësit dhe ia shet atë më pas qiradhënësit duke i kaluar kështu të drejtën e pronësisë. Qiradhënësi që nuk është as institucion financiar e as bankë dhe nuk mund të kryejë veprimtari tjetër përveç asaj të qirasë financiare.

⁷ Kontratat civile jotipike, J.Vasili, Tiranë 2008, fq. 24

⁸ Neni 1/12 i Ligjit Për Qiratë Financiare

- *Qiramarrës* është personi fizik ose juridik që mund të fitojë të drejtën e pronësisë pasi ka mbajtur në përdorim sendin gjatë tërë afatit të kontratës së qirasë dhe pasi ka shlyer të gjitha pagesat e qirasë dhe çmimin përfundimtar të blerjes.⁹
- *Furnizues* “Furnizues” është personi fizik ose juridik që, në bazë të kontratës së furnizimit, i shet qiradhënësit sendin që i jepet me qira qiramarrësit.¹⁰

Në dallim nga neni 849 i Kodit Civil, ligji 9396/2005 e konsideron kontratën e qirasë financiare si një marrëveshje tripalëshe megjithëse këtu kemi të përfshirë dy kontrata të veçanta. Qiradhënësi ka një marrëveshje të veçantë furnizimi me prodhuesin sipas së cilës ai ka fituar të drejtën ekskluzive për shitjen e prodhimeve të tij dhe mundet që ta përfundojë kontratën për kalimin e pronësisë tek përdoruesi me anë të qirasë financiare me çmimet që është rënë dakort me prodhuesin duke pasqyruar kushtet e marrëveshjes prodhues-qiradhënësi. Marrëveshja e parashikuar me këto kushte është një formë e shitjes me koncesion.

5.2 Objekti i kontratës

Objekti i kontratës së leasingut është tregtimi i sendeve të luajtshme e të paluajtshme nëpërmjet dhënies në gëzim të menjëhershëm dhe fitimin e pronësisë nga qiramarrsi (përdoruesi) pas likuidimit të këstit të fundit të qirasë. Objekti material ose lëndë e kontratës mund të jenë si sendet e luajtshme ashtu edhe ato të paluajtshme me kusht që të jenë individualisht të përcaktuar sepse, në rastin kur palët e zgjidhin kontratën, qiradhënësit do t'i kthehet i njëjti send. Në qoftë se objekt do të ishin sende në gjini nuk do të ndodheshim para kontratës së qirasë por para kontratës së huasë.

5.3 Përmbajtja e kontratës (të drejtat dhe detyrimet e palëve)

- *Të drejtat dhe detyrimet e qiradhënësit*
- 1. Qiradhënësi ka detyrimin të vërtetojë pronësinë e tij mbi sendin të fituar sipas ligjit dhe përgjigjet për të metat e sendit kur është vetë prodhues.
- 2. Qiradhënësi ka të drejtë të hetojë e të krijojë bindje për aftësitë paguese të qiramarrësit dhe të ushtrojë kontroll nëse sendi mirëmbahet e përdoret sipas destinacionit dhe kushteve të rëna dakort në kontratë.
- 3. Qiradhënësi ka detyrimin të vërë qiramarrësin në gëzim të plotë të sendit të marrë me qira financiare në datën e caktuar në kontratë, të lirë nga çdo barrë apo kufizim të të drejtave të tij nga të tretët. Kështu ai është përgjegjës për pretendimet e të tretëve mbi sendin, të cilat kundërshtojnë, çenojnë ose kufizojnë gëzimin e plotë të sendit prej qiramarrësit, ndërkohë që ky i fundit nuk ka dijeni dhe nuk e ka pranuar sendin në këto kushte.¹¹
- 4. Qiradhënësi duhet të dorëzojë sendin dhe përgjigjet civilisht për mos dorëzimin e sendit apo dorëzimin me vonesë të tij. Dorëzimi në çdo rast duhet të bëhet duke respektuar afatin dhe kushtet e kontratës së qirasë.¹²

⁹ Neni 1/13 i ligjit Për Qiratë Financiare

¹⁰ Neni 1/6 i Ligjit Për Qiratë Financiare

¹¹ Neni 23 i Ligjit

¹² Neni 15 i Ligjit

5. Qiradhënësi është i lirë nga çdo përgjegjësi në lidhje me sendin kur ky i fundit pranohet nga qiramarrësi me kusht që të mos parashikohet ndryshe në kontratën e qirasë financiare. Përfundimisht bëhet vetëm në rastin kur ka pretendime të të tretëve të cilat rrjedhin nga veprimet ose mosveprimet e qiradhënësit.¹³
6. Qiradhënësi ka të drejtë të përfitojë pagesat e qirasë nga qiramarrësi sipas kushteve të parashikuara në kontratë. Ai ka gjithashtu edhe të drejtën që të përfitojë çmimin e shitjes në qoftë se në fund të afatit të afatit të kontratës është parashikuar shitja e sendit.
7. Qiradhënësi është i detyruar të njoftojë me shkrim furnizuesin se e blen sendin për t'ia dhënë me qira qiramarrësit, sipas kontratës së qirasë që qiradhënësi ka lidhur me qiramarrësin.¹⁴
8. Qiradhënësi nuk mban përgjegjësi ndaj qiramarrësit as ndaj të tretëve për vdekje, dëme trupore ose dëme jopasurore që vijnë prej sendit, as si qiradhënësi e as si pronar i sendit.¹⁵
9. Qiradhënësi nuk është i detyruar për të shpërblyer dëmet në qoftë se qiramarrësi e ka pranuar sendin ose kur atij i zvogëlohet ose kufizohet gëzimi i plotë i sendit ndërkohë që ai kishte dijeni për to në kohën e lidhjes së kontratës.

- *Te drejtat dhe detyrimet e qiramarrësit*

1. Qiramarrësi ka të drejtën e përzgjedhjes së sendit, si dhe të furnizuesit, kur ka të tillë, pa u mbështetur në aftësitë dhe gjykimin e qiradhënësit.¹⁶
2. Qiramarrësi duhet ta përdorë e ta mirëmbajë sendin me shpenzimet e tij nëse në kontratë nuk parashikohet ndryshe. Natyrisht përdorimi i sendit duhet të bëhet sipas destinacionit që del nga kontrata ose nga qëllimi i palëve. Në të kundërt ai përgjigjet për të gjitha humbjet e shkaktuar në mënyrë të pavarur nga fakti nëse e ka përdorur vetë sendin, e ka përdorur një person i autorizuar paraprakisht prej tij, apo një person tjetër, me miratimin e tij të mëvonshëm.¹⁷
3. Qiramarrësi ka detyrimin të paguajë çmimin e qirasë sipas kështëve të caktuara, në afatin e caktuar. Vonesa e vë në morë çka do të thotë se nuk është e nevojshme të provohet një gjë e tillë nga ana e qiradhënësit. Në rast mospagimi apo pagesash jo sipas parashikimeve kontraktore, qiradhënësit i lind e drejta të kërkojë zgjidhjen e kontratës Zakonisht çmimi i qirasë paguhet në afate mujore por nuk përjashtohen edhe rastet kur palët parashikojnë ndryshe.
4. Qiramarrësi ka të drejtë të çmojë nëse sendi i furnizuar përputhet ose jo me përshkrimin e bërë në kontratën e qirasë. Nëse sendi i dorëzuar është ai për të cilin palët janë marrë vesh në kontratën e qirasë financiare, qiramarrësi nuk mund të mos e pranojë atë. Pra qiramarrësi është i detyruar të pranojë sendin objekt kontrate kur ai i përmbush kushtet e kontraktuarat. Nëse sendi nuk përputhet me përshkrimin e kontratës së qirasë, ose kur furnizuesi ose qiradhënësi nuk e dorëzojnë fare sendin, e

¹³ Neni 14/3 i Ligjit

¹⁴ Neni 13 i ligjit

¹⁵ Neni 14/4 i Ligjit

¹⁶ Neni neni 14/1 i ligjit

¹⁷ Neni 25 i ligjit

dorëzojnë me vonesë ose e dorëzojnë pa respektuar kushtet e kontratës qiramarrësit ka këto të drejta: **a)** të mos e pranojë sendin; **b)** të zgjidhë kontratën e qirasë; **c)** të mbajë pezull pagesat e qirasë të përcaktuara në kontratën e qirasë derisa të kryhet dorëzimi i sendit në përputhje me kushtet e kontratës së qirasë; **d)** të dëmshpërblehet për humbjet që mund të shkaktohen nga mospërmbushja e detyrimeve kontraktore prej qiradhënësit, sipas rastit, edhe duke ja zbritur vlerën e dëmit ose të një pjese të tij, pagesave të ardhshme të qirasë. Qiramarrësi nuk mund të mos e pranojë sendin e dhënë nga qiradhënësi kur e ka pranuar atë nisur nga premtimi i furnizuesit se do të ndreqte çdo mospërputhje të sendit të kërkuar me atë të furnizuar¹⁸.

5. Qiramarrësi, përveç kur në kontratë është parashikuar ndryshe, mban të gjitha rreziqet që lidhen me sendin, përfshirë dëmtimin, humbjen rastësore, vjedhjen ose humbjen e parakohshme të përdorshmërisë së tij. Neni 10 i ligjit ka parashikuar se, përveç rasteve kur në kontratë është parashikuar ndryshe, me pranimin e sendit nga qiramarrësi të gjitha rreziqet që lidhen me sendin, përfshirë dëmtimin, humbjen rastësore, vjedhjen ose humbjen e parakohshme të përdorueshmërisë së tij, i kalojnë qiramarrësit. Mbartja e rreziqeve nga qiramarrësi përbën një nga karakteristikat kryesore të qirasë financiare. Ky parim është parashikuar si i tillë edhe nga “International Accounting Standards” që është një dokument ndërkombëtar i cili parashikon parimet bazë mbi të cilat është ndërtuar dhe funksionon qiraja financiare si një praktikë gjerësisht e përhapur.

- *Të drejtat dhe detyrimet e furnizuesit.*

Të drejtat dhe detyrimet e furnizuesit janë ato që burojnë nga kontrata e furnizimit:

1. Furnizuesi zgjidhet dhe kontaktohet nga qiramarrësi dhe jo nga qiradhënësi si blerës i sendit të furnizuar. Ky është në fakt një nga tiparet specifike të kontratës së qirasë financiare.
2. Furnizuesi detyrohet të dorëzojë sendin e parashikuar si objekt kontrate, tek qiramarrësi dhe jo tek blerësi i tij (qiradhënësi), me përjashtim të rastit kur në kontratë është parashikuar ndryshe
3. Furnizuesi është i detyruar t’i kalojë qiradhënësit të drejtën e pronësisë mbi sendin e furnizuar
4. Furnizuesi detyrohet të garantojë qiradhënësin për cilësinë e sendit të furnizuar,
5. E veçanta në lidhje me furnizuesin si palë të kontratës së qirasë financiare qëndron në të drejtën e tij për t’u informuar me shkrim nga qiradhënësi se po e blen sendin për t’ia dhënë me qira qiramarrësit.
6. Detyrimet e furnizuesit ndaj qiradhënësit në kontratën e furnizimit, përfshirë çdo garanci, të shprehur ose të nënkuptuar, që furnizuesi i jep qiradhënësit, janë detyrime edhe kundrejt qiramarrësit, si të ishte edhe ky palë në atë kontratë, pa cënuar kushtet e kontratës së furnizimit dhe të gjitha të drejtat e furnizuesit sipas kontratës së furnizimit. Pavarësisht nga përfshirja e qiramarrësit, në marrëdhënien me furnizuesin, ai nuk merr asnjëherë përsipër detyrime në kontratën e furnizimit dhe nuk ka të drejtë të zgjidhë ose të kërkojë shfuqizimin e kontratës së furnizimit, dhe as

¹⁸ Neni 20 i ligjit

të kërkojë uljen e çmimit të shitjes së sendit, pa pëlqimin e qiradhënësit.(neni 19 i ligjit)

5.4 Forma e kontratës

Kontrata e qirasë financiare bëhet me shkrim ose me akt noterial kur përmban kushte për marrjen jashtëgjyqësore të sendit, në rastet kur kontrata zgjidhet para afatit për faj të qiramarrësit (neni 11). Veprimi juridik i cili nuk është nuk është kryer në formën shkresore që kërkohet nga ligji, është i pavlefshëm vetëm në ato raste kur kjo pavlefshmëri është parashikuar në ligj. Në të gjitha rastet e tjera veprimi juridik është i vlefshëm edhe në mungesë të shkresës, por nuk mund të provohet me dëshmitarë. Në rastin e qirasë financiare për sendet e luajtshme që nuk regjistrohen mosrespektimi i formës shkresore nuk sjell pavlefshmëri të kontratës por pamundësinë e saj për t'u provuar me dëshmitarë kurse në rastet e sendeve të luajtshme apo të sendeve të luajtshme që regjistrohen, kontrata e qirasë financiare është e pavlefshme në qoftë se ajo nuk bëhet me akt noterial. Kjo pavlefshmëri është absolute gjë që do të thotë se kontrata nuk mund të bëhet e vlefshme me asnjë veprim të mëvonshëm.

5.5 Afati i kontraës

Afati i qirasë financiare është i lidhur ngushtë më dy faktorë.

- shkallën e konsumimit (amortizimit) të sendit dhe
- me faktin nëse sendi është i luajtshëm apo i paluajtshëm.

Kështu sendet e luajtshme me afat konsumimi deri në 5 vjet jepen me qira të paktën për një vit, ndërsa sendet e luajtshme me afat konsumimi mbi pesë vjet mund të jepen me qira për një afat të paktën dy vjet (neni 6). Për sa i përket sendeve të paluajtshme ato mund të jepen me qira për një afat minimal të paktën tre vjet (neni 7). Këto afate llogariten nga data e pranimit të sendit deri në datën e shlyerjes së pagesës së fundit. Në përgjithësi kontratat e qirasë financiare nuk janë afatshkurtra. Afati minimal i përcaktuar nga ligji do të përjashtojë nga trajtimi si qira financiare të gjitha ato kontrata qiraje të lidhura për një afat më të shkurtër se afati minimal. Ky është efekti ligjor që sjell mosrespektimi nga palët i dispozitave që lidhen me afatet e kontratës së qirasë financiare.

VI. Llojet e kontratës së qirasë financiare sipas ligjit nr. 9396/2005.

- (i) Qiraja financiare sipas objektit (lëndës) së kontratës¹⁹
- Qira financiare me objekt sende të luajtshme²⁰
 - Qira financiare me objekt sende të paluajtshme²¹

¹⁹ Dallimi më evident midis këtyre lloj kontratash qëndron në afatet minimale të qirasë që ka parashikuar ligji për secilin rast. Ndryshimi në afatet minimale vjen gjithashtu si rezultat i natyrave të ndryshme që kanë sendet e luajtshme dhe ato të paluajtshme.

²⁰ Neni 6 i ligjit Për Qiranë Financiare Afati minimal i qirasë financiare të sendeve të luajtshme me afat konsumimi deri në pesë vjet, jepen me qira financiare për një afat të paktën një vit...me afat konsumimi mbi pesë vjet, mund të jepen me qira financiare për një afat të paktën dyvjeçar.....

- (ii) Qiraja e drejtpërdrejtë dhe qiraja me palë ndërmjetëse financiare.²²
- Qiraja e drejtpërdrejtë është në formë dhe në përmbajtje e njëjtë me atë me palë ndërmjetëse financiare. Ajo paraqet edhe formën më të thjeshtë të shfaqjes së kontratës së qirasë financiare. Në qiranë e drejtpërdrejtë është vetë qiradhënësi ai që ndërton ose prodhon sendin ose që është pronar i sendit. Në dallim nga qiraja financiare me furnizues, në qiranë financiare të drejtpërdrejtë: a) qiradhënësi, krahas sendit, i ofron qiramarrësit edhe shërbime ndihmëse e mirëmbajtjeje; b) sendet që jepen me qira janë, kryesisht, të një lloji; c) qiramarrësi ka më tepër liri ta zgjidhë kontratën para afatit, me njoftim paraprak.
 - Qiraja me ndërmjetës që përfshin ekzistencën e një pale të tretë, furnizuesit, në qiranë me palë ndërmjetëse financiare. Furnizuesi është pala që ndërton ose prodhon sendin që do t'i jepet me qira qiramarrësit, sipas kërkesave të këtij të qiramarrësit.
- (iii) Qiraja vendase dhe qiraja ndërkombëtare.²³
- Qiraja financiare është vendase kur sendi mbahet me qira në Republikën e Shqipërisë dhe si qiradhënësi, ashtu edhe qiramarrësi kanë banim të përhershëm në Republikën e Shqipërisë.
 - Qiraja financiare është ndërkombëtare kur si qiradhënësi, edhe qiramarrësi, ose njëri prej tyre, nuk kanë selinë ose banim të përhershëm në Republikën e Shqipërisë. Qiraja financiare në këtë rast rregullohet nga e drejta ndërkombëtare e qirasë financiare ose, sipas rastit, nga marrëveshjet dyPalëshe, ku Republika e Shqipërisë është Palë.

VII. Nënqiraja në kontratat e qirasë financiare ²⁴

Qiramarrësi ka të drejtë t'u japë me nënqira financiare të tretëve tërë sendin ose pjesë të tij vetëm me pëlqimin me shkrim të qiradhënësit. Në rast se qiramarrësi lidh kontratë nënqiraje pa pëlqimin e qiradhënësit, ky i fundit ka të drejtë ta zgjidhë kontratën e qirasë dhe të kërkojë edhe zhdëmtim. Edhe kur qiradhënësi jep pëlqimin për dhënien me nënqira financiare të sendit, qiramarrësi vazhdon të mbetet përgjegjës kundrejt qiradhënësit. Në rast mospagimi të qiramarrësit ose të nënqiramarrësit, kur sendi mbahet me nënqira financiare nga nënqiramarrësi, qiradhënësi ka të drejtë ta rimarrë sendin drejtpërdrejt prej nënqiramarrësit, sipas procedurave të njëjta, që zbatohen kur qiradhënësi e rimerr sendin prej qiramarrësit. Të gjitha dispozitat e ligjit për Qiranë Financiare zbatohen për kontratën e nënqirasë në lidhje me qiramarrësin, nënqiramarrësin dhe furnizuesin njëjloj si në rastin e marrëdhënieve ndërmjet qiradhënësit, qiramarrësit dhe furnizuesit. Afati i kontratës së nënqirasë nuk mund të jetë më i gjatë se ai i kontratës së qirasë. Nga ana tjetër qiradhënësi mund t'i kalojë të tretëve të drejtat që ka mbi sendin, sipas kontratës së qirasë, pa miratimin e qiramarrësit. Kalimi i të drejtave nuk e çliron qiradhënësin nga asnjë detyrim i

²¹ Neni 7 i ligjit Për qiranë Financiare Afati minimal i qirasë financiare të sendeve të paluajtshme është të paktën trevjeçar.....

²² Neni 2 i ligjit Për Qiranë Financiare

²³ Neni 8 i ligjit Për Qiranë Financiare

²⁴ Neni 34 i ligjit Për Qiranë Financiare

përcaktuar në kontratën e qirasë dhe as nuk e ndryshon natyrën e kontratës së qirasë. Kontrata e qirasë mund të parashikojë heqjen dorë të qiramarrësit nga mjetet ligjore kundër zëvendësuesit të qiradhënësit.²⁵

Si përfundim mund të themi se kontrata e qirasë financiare është një kontratë shumë e rëndësishme në qarkullimin civil të mallrve. Leasing është një formë shumë efikase dhe fitimprurëse financimi vecanarisht për biznesin e mesëm e të vogël që ka burime financiare të kufizuara. Por pavarësisht këtij fakti trajtimi doktrinal i kësaj kontrate mbetet i varfër. Po kështu e varfër mbetet edhe praktika gjyqësore lidhur me problematikat në zbatim të kësaj kontrate. Mesa duket kjo vjen për shkak se kjo është një kontratë e vonë dhe jo me shumë përdorshmëri nga subjektet e qarkullimit civil. Pavarësisht se vitet e fundit janë shtuar kompanitë që i ofrojnë produktet përmes kontratë së qirasë financiare, mbetet për t'u parë zbatimi në praktikë i saj.

Bibliografia

Legjislacioni

Kodi civil shqiptar

Kodi civil italian

Kodi civil francez

Kodi civil gjerman

Ligji për Qiranë Financiare

Literatura

Kontratrat civile jotipike, Jani Vasili, Tiranë 2008

E drejta e detyrimeve , A.Nuni, I.Mustafaj, A, Vokshi, Tiranë 2010

Revista italiane e Lisingut, viti 1993

The german laë of contract (A comparative treatise), Sir Basil Markesinis, Hannes Unberath & Angus Johnston, Oxford 2006, fq.149

E drejta e detyrimeve dhe kontrtave, Mehdi.Hetemi, Prishtinë 1998

E drejta e detyrimeve dhe kontratatve, pjesa e posacme, Marjana Semini, Tiranë 2006

Cite this article as: Broci, A. KONTRATA E QIRASË FINANCIARE. Albanian Socio-Economic Journal, 2017, Issue 2, pp. 53-64.

²⁵ Neni 35 i ligjit Për Qiranë Financiare